

**UZLUKSIZ TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
O'QUVCHILARDA MUSIQA MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA
MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVINING IMKONIYATLARI**

Saxob Karimov

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti Musiqa ta'limi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004253>

Musiqa san'ati o'z tarbiyasiga ko'ra, insonlar hayotini, ularning xar bir davrning o'ziga xos bo'lgan munosabatini va turli ichki kechinmalarini musiqiy tovushlar orqali, badiiy obrazlar vositasida yorqin tasvirlaydi. Musiqa san'ati orqali inson hissiyotiga kuchli ta'sir eta olish hususiyati bilan nafosat tarbiyasining muhim manbai hisoblanadi. Musiqa san'atini idrok qilish qobilyati bolalar va o'smirlarda qanchalik erta boshlansa, ko'zlangan maqsadga erishish shunchalik osonroq bo'ladi. Bizning ish tajribamiz, va malakali o'qituvchi va murabbiylarimizning fikri : Bolalikda qo'ldan boy berilgan narsani balog'at yoshida o'zlashtirish ancha qiyinlashadi. Yosh bolaning yuragiga badiiy asarlar eng yaxshi vositalar orqali etib borsa, agar u tovushlar bo'yoqlarining inson hissiyotiga ta'sirini sezsa, u shunday bir madaniy pog'onaga ko'tariladiki, hech qanaqa boshqa ta'sirlar bilan bunga erishib bo'lmaydi. Bizning yashayotgan hayotimiz musiqa san'ati bolaligimizdan yonimizdan ketmaydi. Faqat qay tarzda qanday musiqalardan foydalanishimiz kerakligini o'quvchi yoshlarimizni to'g'ri ajrata olishlari kerak. Ushbu masalalarga to'g'ri javob berishimiz uchun biz bo'lajak o'qituvchilarimizga quyidagi savollarni berdik:

1. Aziz bolalar siz qanday ashula va badiiy asarlarni sevib tinglaysizlar va ukiysizlar.
2. Aziz bolalar siz kelajakda etuk inson bo'lib etishishingizda musiqa darsida qaysi tanlagan ashula va o'qigan asarlarning mazmun moxiyatidan olib karaganda siz uchun ibrat va namuna deb xisoblaysiz?

Agar tarixga bir nazar tashlasak A.S.Pushkinning enagasi Arina Radionova o'z oldiga Pushkinning buyuk shoir bo'lishini maqsad qilib qo'ymagan, u faqat unga xar-xil ertaklar va ashulalar aytib berar edi. Bularning oqibatida biz ko'rganimizday uning shoir bo'lishida katta o'rin topdi. Shu borada biz o'zimizga savol beramiz xalq qo'shig'imiz? Opalarimiz va buvijonlarimiz bizga qanday qo'shiqlarni kuylab berishgan? Kim hozir bularni eslay oladi? Bugungi kunda bizning ota-onalarimiz qanchalik band bo'lishmasin, o'z farzandlari uchun vaqtlarini ayamadan, ularning musiqiy tarbiyalariga ham alohida e'tibor bersalar yaxshi bo'lar edi. Sababi ming afsuski hozirgi kunlarda bizning kuzatishimiz shuni ko'rsatadiki, hozirgi bolalarning hayotiga asosan axborot kommunikatsiya vositalarining turli xil audio playerlar xalqimiz orasiga kirib keldi.

Bu tabiiy bir xol. Ammo yoshlarning o'z xalq og'zaki ijodi, san'atini bilmasligi, milliy ohanglarda badiiy obrazlar vositasidagi yorqin tasvirlari borligini sezmasligi achinarlidir, xozirgi yoshlar bizning milliy me'rosimizning eng yaxshi ashulalarini, sozlarini tushuna bilishlari lozim va o'z tariximizning qahramonlarini yaxshi hususiyatlarini ola bilishlari lozimdir.

Xalqimizda “Qush uyasida ko'rganini qiladi” degan maqol bor. Har bir bola birinchi tarbiyani o'z ota-onasidan, oila a'zolaridan, o'z atrofidagi yaqin kishilardan oladi. Oiladagi ijobiy muhit, oila a'zolarining o'zaro munosabatlari, bir-biriga bo'lgan hurmat va e'tibor mehribonlik, o'zaro yordam va ularning musiqa san'atiga, adabiyotga bo'lgan munosabatlarni bolalarda dastlabki tushuncha va ko'nikmalarning rivojlanib borishida asosiy o'rin tutadi.

Bolalarning shaxsini shakllanib borishida uning faoliyati jarayonida tarkib topadi. Zotan o'quvchining faoliyati juda maroqli, o'ziga xos go'zal va shakl jihatidan rang-barangdir. Bu xar-xil fazilatlar bolalarga xos bo'lgan doimiy ehtiyojga aylangandagina ulardagi faollik yanada ortadi. Maroqli va ma'naviy zavq beruvchi ana shu go'zal tuyg'u bolalar va o'quvchilarning ayniqsa, nafosat tarbiyasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, bolada namoyon bo'ladigan madaniy, badiiy-estetik tarbiya muhim ma'naviy go'zallikka puxta zamin hozirlaydi. Bizning pedagogik kuzatuvlarimiz va o'z tajribamizdan kelib chiqib shu hulosa keldikki o'quvchilarning ota-onalar majlislari bilan ishlashga ham alohida e'tibor berish zarur. Masalan: ota-onalar majlislari bolalarni musiqaga jalb qilish uchun uyda qanday sharoit yaratish lozim? O'quvchilarni uylarida ham sharoit bo'lishi kerakki, toki musiqa va adabiyot darslariga bolalar ko'proq qiziqishsin san'atimizga bo'lgan ixtiyorlarini bolalarning ijodiy kuchlarini butunlay qamrab olish darajasiga etishsin. Bolalar xilma-xil musiqali fikrlar orqali har-xil oqimlarga hos musiqiy tilni o'zlashtiradilar, musiqa san'atini tushunishga, uni ifodalab olishga amalda o'rganishi va musiqa yozuvini o'zlashtirishadi. Bularning hammasi bolalar va o'smirlarning dunyoqarashini kengaytiradi va ularning dunyoqarashlarini boyitadi. Shunday qilib, musiqa san'atining shaxsiga bo'lgan ta'siri har xil uslublar orqali amalga oshirish mumkin. Bular:

- a) Musiqa tinglash
- b) Ijrochilik orqali
- c) Musiqa yozuvini o'zlashtirish
- d) Musiqa san'atini targ'ibot va tashviqot qilish tartiblari va boshqalar.

Yuqorida aytib o'tilgan hamma uslublar bolalarning musiqiy estetik tarbiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning musiqiy madaniyatini boyitadi. Shunday qilib, biz bolalar musiqiy estetik tarbiyalash tizimiga tayanib bugungi kunda bor muammolarni hisobga olgan holda o'quvchi yoshlarga musiqaviy ta'sir etish nazariyasini tadqiq etish borasida musiqa estetik tarbiyalash jarayonida musiqaning adabiyot darslari bilan fanlararo integratsiyalashuvni qo'llashning aktual muammolariga bog'liq psixologik va ijtimoiy mexanizmlarni ko'rsatishga harakat qildik.

Ko'rinib turibdiki, musiqiy-ma'rifiy ishlar estetik tarbiyaning tarkibiy qismi bo'lib o'quvchilarni his tuyg'ularni, did va idrokni tarbiyalashni yanada yaxshilashga muhim ahamiyat kasb etadi.

Musiqa darslarining eng asosiy faoliyatlaridagi pedagogik jarayon o'quvchilarni yaxlit qamrab olish ularni amaliy ijrochilik layoqatlarini uyg'unlikda, ma'lum bir barqaror tinglik darajasida shakllantirishni taqozo etadi. Bu ayniqsa qo'shiq kuylash faoliyatida yorqin namoyon bo'ladi. Kuylashda sof unisonga erishish, sozlanish, jo'mavozlik qilish, ansambllikka erishish, turli murakkablikdagi asarlarni butun sinf jamoasini (xor) "bir butun organizm" tarzida ijro etishlariga erishish, o'quvchilarni musiqiy qobilyatlarini maksimal darajada yaqinlashtirish vazifasini ko'ndalang qo'yadi. Musiqiy qobilyati yaxshi rivojlanmagan bolalarni musiqiy uquvi "sust" bo'ladi. Bu esa musiqiy eshituv (slux) va musiqiy xotirasini sustlashuviga ham salbiy ta'sirini ko'rsatadi.

Shu sababli o'quvchilarni qobilyatini shakllantirish uchun yashirin qobilyatlarini yuzaga chiqarish uchun mumkin bo'lgan pedagogik faoliyatini tashkil etish zarur. Mashxur pedagog va psixologlar qobilyatga inson shaxsining o'ziga xos hususiyati sifatida baho berishda va uni ma'lum faoliyatlar bilan bog'liq holda qaraydilar hamda tegishli faoliyatsiz umuman qobilyat bo'lmasligi yoki rivojlanmasligi mumkin deb hisoblaydilar. Bu holni musiqa yo'nalishida ham

yaqqol ko‘rish mumkin. Ayrim o‘quvchilarni musiqiy iqtidoriga baho berganimizda “qobilyatli” degan iborani qo‘llaymiz. Ovozi tonga tushmaydigan hamda o‘z fikrlarini mazmunli ifoda etolmaydigan o‘quvchilarga nisbatan “qobilyatsiz” iborasini ishlatamiz. Qobilyatlilik va qobilyatsizlik esa bola shaxsi shakllanishining juda ko‘p psixologik va fiziologik omillariga bog‘liqdir. Bunda irsiyat, oila muhiti, bola ulg‘aygan atrof muhit, ijtimoiy sharoitlar muhim o‘rin tutadi. Insonnumuman olganida butkul “qobilyatsiz” bo‘lishi mumkin emas. Har bir shaxs u yoki bu darajada qobilyatga ega bo‘ladi. Bu sifat har bir shaxs turli darajada namoyon bo‘ladi. O‘z qobilyatini yaxshi namoyon etolmaslik ham insonning psixologik holatini natijasi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin (hayajonlanish, dovdirab qolish, o‘ziga ishonmaslik kabi holatlar). Bunday vaziyatlarda o‘qituvchi-pedagog bola shaxsini yashirin qobilyatini yuzaga chiqarishga harakat qilmog‘i lozim bo‘ladi. Shaxsning yashirin qobilyatlariga uning o‘ziga xos hususiyatlari sifatida qaralganida bu hususiyatlar uning yanada kamol topishiga, ya‘ni musiqiy qobilyatini rivojlanishiga asos bo‘ladi. Qobilyatlarni rivojlantirish o‘qituvchining ta‘lim jarayoni qanday boshqarish, tashkil etishga, qolaversa har bir bolani individual o‘rganib, shunga ko‘ra ularga pedagogik yondashuvlariga bog‘liq bo‘ladi.

Ko‘pincha musiqiy qobilyatlarni rivojlantira olmaydigan, hatto, ularni rivojlantirishga to‘sqinlik qiladigan saviyadagi darslar olib boriladi. Bu ko‘pincha musiqa pedagogikasi va metodikasidan etarli bilm va malakaga, tajribaga ega bo‘lmagan o‘qituvchilarda kuzatiladi. Ta‘lim jarayonida bolani musiqiy qobilyatlarini o‘shishga yordam beradigan ish shakllari, usul va vositalarni tanlash, ularni mahorat bilan qo‘llash uchun bola shaxsining individual hususiyatlarini yaxshi o‘rganish, bilish kerak.

Musiqiy qobilyatlari muammosini tahlil qilishda avvalo, ular o‘zaro bog‘liq, bir-biridan ajralmagan holda mavjud bo‘lmaydigan sifatlarni keng majmusidan iboratligini aytish lozim. Bu hususiyatlarni birortasi ta‘lim jarayonida “passiv” namoyon bo‘lar ekan, bu bolani o‘z qobilyatini yaxshi namoyon qilaolmaganligi yoki shu yo‘nalishda “qobilyati” rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Shunday hollarda musiqa o‘qituvchisi har bir bolani musiqiy qobilyatlarini yaxshi o‘rganib borishi, ulardagi o‘zgarishlarni mahsus daftarchaga qayd etib borishi lozim bo‘ladi. Shunga ko‘ra bolalar bilan individual yoki ularni turli darajadagi guruhlarga bo‘lib ish olib borish samarali ish shakllaridan hisoblanadi. Tabiatdan berilgan nasliyu qobilyatini inkor etmagan holda shuni aytish joizk, har bir jismonan sog‘lom bolada musiqiy idrok, musiqiy eshitish, ijrochilik qobilyatini shakllantirish mumkin. Bu jarayonda bolaning nasliyu yoki tabiiy qobilyati emas, o‘qituvchining kasbiyu mahorati, darsda qo‘llaydigan metodikasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Musiqiy qobilyat o‘quvchi yoshlarning ko‘proq musiqiy eshituvini rivojlanganligi bilan izohlanadi. Xotira, idrok, tasavvur diqqat kabilar insonda bo‘lib, bunday qobilyatga ega bo‘lgan shaxs yoshligidan musiqiy ohang, tonallik, usullarini tez va oson ilg‘ab, qaytarib bera oladi.

Musiqali eshitish qobilyati tashqi eshitish qobilyati va ichki eshitish qobilyatlaridan iborat bo‘lib, tashqi eshitish qobilyatlari bu eshitgan musiqani qabul etish qobilyatlari bu eshitgan musiqani qabul etish bo‘lsa, ichki eshitish qobilyati esa musiqanineshitmasada, fikr yuritish ko‘rib, eshitganday musiqadan to‘sirlanish hususiyatiga egalikdir.

Bular juda murakkab psixologik omillar bilan bog‘liq bo‘lib, ba‘zan insonlar o‘zida mavjud qobilyatlarni ham ko‘pchilik oldida. Shuningdek, dars jarayonida namoyon qilolmaslik holatlari uchraydi. Bunga ba‘zi insonlarda (o‘quvchilarda) tortinchoqlik, ko‘pchilikni oldida “sust” bosish, uyatchanlik, o‘z-o‘ziga ishonch hissini yaxshi rivojlanmaganligi kabilar sabab

bo‘la oladi. Bunday vaziyatlarda musiqa o‘qituvchilari pedagoglik bilan bir qatorda u yuqori darajadagi psixolog-pedagog bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchi har bir bolani doimiy ravishda individual tarzda sinchiklab o‘rganib borishi, ulardagi qobiliyatlarni aniqlash, ro‘yobga chiqarish, o‘rinli usul va vositalarni qo‘llab ish tutish, o‘qituvchida avvalo o‘z-o‘ziga ishonch hissini tarbiyalash, uni rag‘batlantirish, sahnaga, ko‘pchilik oldiga takror chiqarish muhim rol o‘ynaydi. Qiziqish esa o‘z navbatida bolalarda uni o‘rganish, kuylash, nazariy va amaliy ijrochilik ko‘nikma va malakalari etarli darajada o‘rganishga xoxish istak, rag‘batni kuchayishiga sabab bo‘ladi. Aynan mana shu omillar ularning musiqiy qobiliyatlari shakllanishi jarayonini ham samarali ta’sir ko‘ratadi.

Bo‘lajak o‘qituvchi musiqa darslarini olib borar ekan, musiqiy tarbiyani mazmunli va samarali amalga oshirishda quyidagi vazifalarni o‘z oldiga qo‘ymog‘i lozim.

1. Bolalarda musiqani sevvishga va uning qiziqish uyg‘otish;
2. O‘quvchilarni qo‘shiq kuylash, nota o‘qish va vocal-xor malakalarini tarbiyalash;
3. O‘quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini o‘stirish;
4. Qo‘shiqlarni ifodali aytishga o‘rgatish;
5. Musiqiy nazariy va amaliy bilimlarini singdirib boyitib borish. Bu vazifalarni amalga oshirish o‘quvchilarda musiqiy qobiliyatlari rivojlanishiga samarali ta’sir etadi.

REFERENCES

1. Ibraimov X.I., M.Quronov. Umumiy pedagogika (darslik). –T., “Shaffof”, 2023, 416-bet.
2. Ibragimovich I. K. et al. PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – T. 48. – №. 12.
3. Ibragimov X. I. PEDAGOGIKA I VOSPITANIE //Ekonomika i sotsium. – 2021. – №. 1-1 (80). – S. 608-611.
4. Karimov S.B.."Musiqqa darslarini fanlararo aloqadorlikda tashkil etishning o'ziga xos uslublari". Alma mater Samarqand.2014-yil 2-kitob. 51-52-bet.
5. Karimov S. Musiqqa darslarining fanlararo integratsiyalashuv jarayonidagi muammolari va echilishi zarur bolgan vazifalar. OzMU xabarlar. 2022/1/5/1. Toshkent 2022.
6. Karimov S. “The importance of using interdisciplinary integration in shaping students knowledge and skills”. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). India 2021-yil. 8-avgust. 264-268 bet.
7. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Intensive methods of teaching foreign languages at university." Вопросы науки i obrazovaniya 27 (39) (2018): 78-80.
8. Atullaev F. F. U., Ibraimov X. I. Ponyatie professionalno-kommunikativnoy kompetentnosti budущix uchiteley v psixologo-pedagogicheskix issledovaniyax //Voprosy nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 1 (42). – S. 70-74.
9. Ibraimov X. I. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых //Академй. – 2019. – №. 10 (49). – С. 39-41.
10. Ibragimov X. I. Organizatsiya samostoyatelnoy raboty studentov v usloviyax sifrovizatsii vuzovskogo obrazovaniya //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 7 (54). – С. 74-75.